

«MIYNET QATNASIQLARIN HUQIQIY TARTIPKE SALIWGA
BAYLANISLI TARAW NIZAMSHILIGI ANALIZI: TEORIYA HAM
AMELIYAT» ATAMASINDAGI RESPUBLIKALIQ ILIMIY-AMELIY
KONFERENCIYA MATERIALLALI

TOPLAMI

28-29-NOYABR

2025

**BERDAQ ATINDAGI QARAQALPAQ
MAMLEKETLIK UNIVERSITETI,
YURIDIKA FAKULTETI,
“PUQARALIQ HAM BIZNES HUQIQI”
KAFEDRASII**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYALAR MINISTRILIGI**

**BERDAQ ATÍNDAĞÍ QARAQALPAQ MÁMLEKETLIK
UNIVERSITETI**

YURIDIKA FAKULTETI

**“PUQARALÍQ HÁM BIZNES HUQÍQÍ”
KAFEDRASÍ**

**MIYNET QATNASÍQLARÍN HUQÍQÍY TÁRTIPKE SALÍWGA BAYLANÍSLÍ
TARAW NÍZAMSHÍLÍGÍ ANALIZI: TEORIYA HÁM ÁMELIYAT**

atli respublikalıq ilmiy-ámeliy konferenciya materialları

TOPLAMÍ

Nókis-2025

Reymbaeva G.K. РОЛЬ КАЧЕСТВА ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	106
Panabergenova J.T. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ	113
Kadirbaev A.S. ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИНЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ УЗБЕКИСТАНА	122
Shinibekov A.T. МИЙНЕТ ЕТИЎ МЕНЕН БАЙЛАНЫСЛИ ДАЎЛАРДЫҢ ТИЙИСЛИГИ ҲЭМ СУДЛАЎЛЫЛЫҒЫ МАСЕЛЕЛЕРИ	126
Xojamuratov D.B., Adilxanova A.A. ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН: ЭТАПЫ, ТРЕБОВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ	132
Saparbaev D.A. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ДЕЛАМ О НЕЗАКОННОМ УВОЛЬНЕНИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	137
Yuldashev U.U., Shamsheva Z.K. MEHNAT QONUNCHILIGINING INSTITUTSIONAL RIVOJLANISHI VA BIZNES SUBEKTLARINING HUQUQIY MUNOSABATLARI	141
Ayapbergenova G.P. “MAJBURIY VA IXTIYORIY MIGRATSIYA OQIMLARINING GLOBAL DINAMIKASI: TENDENSIYALAR VA XAVF OMILLARI”	147
Aymuratova N.T. ПРАВОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ДИСКРИМИНАЦИИ В СФЕРЕ ТРУДА.	155
Sadullayev M.A. NOGIRONLIGI BO'LGAN SHAXSLARNING MEHNATINI HUQUQIY JIHATDAN TARTIBGA SOLISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	160
Kutlimuratova D.Sh. RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MEHNAT MUNOSABATLARINI HUQUQIY TARTIBGA SOLISHNING YANGI YONDASHUVLARI	166
Dauletbayeva A.B., Sarsenbaeva A.T. MUAYYAN HUQUQDAN MAHRUM QILISH TARIQASIDAGI JAZO CHORASINI TAYINLASH	176
Xusanova A.A. QORAQALPOG'ISTONDA EKOLOGIK SOHADAGI DAVLAT SIYOSATINING YO'NALISHLARI	182
Sháribaeva S.O. MIYNET PENEN DÚZETIW JAZASÍNÍN ORÍNLANÍWÍ	189

МИЙНЕТ ЕТИЎ МЕНЕН БАЙЛАНЫСЛЫ ДАЎЛАРДЫҢ ТИЙИСЛИГИ ХӘМ СУДЛАЎЛЫЛЫҒЫ МАСЕЛЭЛЕРИ

Азамат Шыныбеков

Жынаят ислери бойынша Нөкис қалалық судының судьясы,

тел: +998 91 391 06 11; azamatshinibekov1990@gmail.com

Тийислилик дегенде, пуқаралық ислерин көриў хәм шешиў ўазыйпасы нызам пенен айырықша бир мәмлекет органы ямаса жәмийетлик шөлкем мойнына жүклетилгенлиги түсиниледи. Хуқықтаныўшы алым Ш.Ш.Шорахметов “Судлаўға тийислилик дегенде, қандайда бир ислерди көриў хәм шешиў ўазыйпасы нызам менен судқа жүклетилгенлиги түсиниледи. Хәр бир орган яки шөлкем өзине жүклетилген ўазыйпаларды ғана көрип шығады хәм шешеди”[1] деп, пикир билдирген болса, алым М.М.Мамасиддиқов “Пуқаралық ислериниң тийислилиги дегенде, пуқаралық ислерин көриў хәм шешиў ўазыйпасы нызам хўжетлери менен қайсы мәмлекетлик хәкимият уйымы ямаса лаўазымлы шахсы яки мәмлекетлик емес уйым (төрешилик судлары, медиатор) ўәкиллигине берилгенлигин анықлайтуғын процессуаллық институт есапланады” деп, пикир билдирген [2]. Атап өтиўимиз тийис, тап усындай процессуаллық нызамшылық хәм айырым юридикалық әдебиятларда қолланылып киятырған “судқа тийислилик” хәм “судлаўлылық” терминлери - “судлаўлылық” институтын аңлататуғынын атап өтиў зәрүр. Юридикалық сөзликлерде судлаўға тийислилик - судларға тийисли болған барлық ислердиң суд системасы буўынлары арасында бөлистирилиўи сыпатында түсиндириледи [3].

Мийнет даўларының тийислилиги дегенде мийнет даўлары мазмуны бойынша қайсы орган тәрәпинен көрип шешилиўине айтылады. Мийнет даўларының тийислилиги, яғный олардың қайсы органда көрип шығылыўи кереклиги Өзбекстан Республикасы Мийнет кодексиниң 543 хәм 545-ст.ст.

[4] хәм де Пуқаралық процессуаллық Кодексиниң 26-ст. [5] менен тәртиплестириледі.

Мийнетке тийисли даўдың тийислигин белгилеўде, дәслеп, даўдың қайсы түрде екенлигин, жеке тәртиптеги даў болса, оның өзгешелигин; мийнет ыызамшылығын қолланыў яки жаңа мийнет шәртлерин белгилеў бойынша хәм тағы қандай хуқықый қатнасықлардан келип шыққанын да итибарға алыў керек. Атап айтқанда, мийнетке тийисли хуқықый қатнасықлар менен байланыслы болған, бирақ басқа хуқықый қатнасықлардан келип шығатуғын мийнетке тийисли ислердиң тийислигин белгилеў усылар қатарына киреди. Мысалы, иске орналастырыў, иске қабыллаўдан бас тартыў менен байланыслы мийнет даўлары мийнет даўлары комиссиясында көриў ушын тийисли болмайды. Сондай ақ, усы комиссия пенсия төлеў пенен байланыслы мийнет даўларында көрип, шешиў ўәкилликке ийе емес. Сонлықтан, мийнет даўларының жоқарғыдағы өзгешеликлерине итибар бериў талап етиледі, кери жағдайда мийнет ислериниң тийислиги надурьс белгилениўи хәм де исти көриўге ўәкилликке болмаған орган тәрәпинен шығарылған қарар бийкар етилиўи мүмкин.

Мийнетке байланыслы хуқықый қатнасықлардан келип шығатуғын даўлы ислерди: мийнет даўлары комиссиясы; пуқаралық ислери бойынша суд хәм бойсыныў тәртибинде жоқары турыўшы органлар көрип шығыў хәм шешиў ўәкилликке ийе болған органлар есапланады.

Жеке тәртиптеги мийнет даўларының усы органлардың қайсысына тийисли болыўын белгилеў бул даўдың мазмунына, хуқықый қатнасықтың түрине, онда қатнасыўшы субъектлер қурамына байланыслы болады.

Мийнет Кодексиниң 545-ст.да, Жеке тәртиптеги мийнет даўларын көрип шығыўшы органлар ретинде: Мийнет даўлары бойынша комиссиялар, буннан тиккелей судта көрилетуғын даўлар тысқары хәм судлар тәрәпинен көрип шығылатуғынлығы белгиленген. Яғный,

хызметкер өз таңлауы бойынша Мийнет даўлары бойынша комиссияға яки тиккелей судқа мүрәжат етиўге ҳақылы.

Мийнет Кодексиниң 551-ст. муўапық, мийнет даўлары бойынша комиссия жеке тәртиптеги мийнет даўын хызметкер арза берген күннен баслап он календарь күни ишинде көрип шығыўы шәрт. Хызметкер өз ҳуқықлары бузылғанлығын билген күннен баслап алты айлық мүддет ишинде комиссияға мүрәжат етиўи мүмкин. Мийнет Кодексиниң 555-ст. муўапық, Мийнет даўлары бойынша комиссия кәсиплик аўқамы комитети хәм ис бериўши ўәкиллериниң келисимине көре қарар қабыл етеди. Усы Кодекстиң 556-ст. муўапық комиссия он күнлик мүддет ишинде жеке тәртиптеги мийнет даўын көрип шықпаса яки шешпесе, мәпдар хызметкер яки оның ўәкили судқа мүрәжат етиўге ҳақылы есапланады.

Тиккелей судта көрип шығылыўы тийис болған жеке тәртиптеги мийнет даўларының дизими Мийнет Кодексиниң 558-ст.да көрсетип өтилген. Оған муўапық мийнет даўлары төмендеги жағдайларда тиккелей судта көрип шығылады:

1) егер хызметкердиң ис жайында мийнет даўлары бойынша комиссия дүзилмеген болса;

2) мийнет шәртнамасын бийкар етиў тийкарларына қарамастан, иске тиклеў ҳаққындағы, мийнет шәртнамасын бийкарлаў сәнесин хәм тийкарлары тәрийпин өзгертиў ҳаққындағы, мәжбүрий прогул ямаса кем ҳақы төленетуғын ис орынланған ўақыт ушын ҳақы төлеў ҳаққындағы;

3) хызметкерге мийнетте майып болғанлығы яки кәсип кеселлиги себепли жеткизилген зыянның орнын ямаса хызметкердиң мал-мүлкине жеткизилген материаллық зыянның орнын ис бериўши тәреппинен қаплаў ҳаққындағы;

4) ис бериўши тәреппинен хызметкерге жеткизилген руўхый зыянды компенсация етиў ҳаққындағы;

5) иске қабыл етиўден бас тартылғанлығы ҳаққындағы;

6) ис бериўши тәрәпинен кәсиплик аўқамы комитети менен келисилген ҳалда алдынан шешилген мәселелер бойынша;

7) хызметкер ҳәм ис бериўши физикалық шахслар ортасында жүзеге келетуғын;

8) өзин мийнет етиў ҳәм шынығыўлар тараўында кемситилиўге ушыраған деп есаплаўшы шахслардың;

9) хызметкер тәрәпинен ис бериўшиге жеткизилген материаллық зыянның орнын қаплаў ҳаққындағы.

Мийнет етиў менен байланыслы даўлы ис бойынша судта даўа қозғатыў ҳаққындағы мәселени дурыс шешиў ушын даўлы ис қайсы судтың судлаўына тийисли болыўын анықлаў үлкен әхимийетке ийе. Улыўма қағыйда бойынша пуқаралық ислери бойынша арзалар жуўапкердиң турақлы жасап турған яки турақлы бәнт болған орындағы судқа бериледи. Мәкеме, шөлкемлердиң қарсысына арза олар мәмлекетлик дизиминен өткен орындағы судқа бериледи (ППК ниң 33-ст.).

Мийнет ҳуқықый қатнасықларынан келип шығатуғын даўлы ислердиң көпшилиги (Мысалы, иске қайта тиклеў, алдыңғы ис орнына өткерийў, мийнет шәртамасын бийкарлаў тәрийпин өзгертиў, мийнет ҳақы төлеў ҳаққындағы даўлы ислер) жуўапкер болған ис бериўши жайласқан орындағы судта қозғатылады. Бирақ хызметкерлер тәрәпинен жеткизилген зыянды өндирийў ҳаққындағы даўа менен кәрхана жайласқан орындағы судқа мүрәжат етиў мүмкиншилигин де нызам қадаған етпейди.

Пуқаралық процессуаллық Кодексиниң 34-ст. да, пуқараның яки юридикалық шахстың мал-мүлкине жеткизилген зыянның орнын қаплаў ҳаққындағы даўалар зыян жеткизилген орында да берилиўи мүмкинлиги усы даўлы ислер ушын даўагердиң таңлаўы бойынша (алтернатив) судлаўлық енгизилгенинен дәрек береді. Сондай ақ, усы статьяның үшінши бөлимине муўапық, өз мийнет ўазыйпаларын орынлаўы мүнәсибети менен хызметкердиң ден-саўлығына зыян жеткизилсе яки

бағыушысы ис пенен байланыслы ҳалда қайтыс болғанлығы ақыбетинде көрилген зыян орнын қаплаў ҳаққындағы даўаларды даўагер өзи жасап турған орында да усыныўы мүмкин.

Мийнет кодексиниң 42-ст. муўапық, шөлкемлерде яки физикалық шахс болған ис бериўшиде хызметкердиң ўәкиллигин ҳәм де олардың ҳуқықлары ҳәм мәплерин қорғаўды басланғыш дәрежеде кәсиплик аўқамы әмелге асырады. Хызметкерлердиң ҳәм ис бериўшилердиң мәплерин әйне бир ўәкиллик органы сәўлелендирип ҳәм де қорғаўы мүмкин емес. Хызметкерлер ўәкиллигин, олардың ҳуқық ҳәм мәплерин қорғаўды төмендеги органлар әмелге асырады: аймақлық ҳәм тармақ дәрежелеринде, тийисли кәсиплик аўқамлары, олардың бирлеспелери ҳәм бөлимлери ҳәм де республика дәрежесинде, республикалық кәсиплик аўқамлары бирлеспелери.

Мийнет кодексиниң 559-ст. жеке тәртиптеги мийнет даўларын көрип шығыў ушын судқа мүрәжат етиў ҳуқықына ийе шахслар белгиленген. Хызметкер яки кәсиплик аўқамлары, олардың бирлеспелери, бөлимлери ҳәм басланғыш кәсиплик аўқамы шөлкемлери, мәмлекетлик мийнет инспекциясының лаўазымлы шахслары, ис бериўши, ол мийнет даўлары бойынша комиссияның қарарынан наразы болғанда, сондай ақ, өзине хызметкер тәрәпинен жеткизилген материаллық зыянның орнын қаплаў ҳаққындағы даўлар бойынша, нызамшылықта белгиленген тәртипте әдиллик органлары ҳәм де прокурор жеке тәртиптеги мийнет даўларын көрип шығыў ушын судқа мүрәжат етиў ҳуқықына ийе шахслар есапланады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Шорахметов Ш.Ш. Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик процессуал ҳуқуқи. Дарслик. -Тошкент: Адолат. 2001.

2. Фуқаролик процессуал ҳуқуқи. Дарслик. Муаллифлар жамоаси.
Масъул муҳаррирлар: ю.ф.д, проф. М.М.Мамасиддиқов, ю.ф.н., проф.
Д.Ю.Хабибуллаев. Тошкент-2020. .

3. Ўзбекистон юридик энциклопедияси. Нашр учун масъул
Р.А.Муҳитдинов ва бошқалар. - Т.: «Адолат» 2010. – 704 б.

4. Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат кодекси. Кучга кириш
санаси 30.04.2023. <https://lex.uz/docs/6257288>.

5. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик процессуал кодекси. - Т.;
Yuridik adabiyotlar publish» 2024.